

7. Haustova V. E., Trushkina N. V. (2022) Theoretical approaches to defining the concept of "network structure". Business Inform. No. 8. С. 12–19.

8. Guide to cluster development. Ukraine: SME support services in priority regions. URL: <http://economy-mk.gov.ua/download/books/ClusterHandbookUkr.pdf>.

9. Pulina T. V. (2014) Creation and development of cluster associations of food industry enterprises: autoref. thesis... Dr. Econ. Sciences: 08.00.04 NUKHT. K., 44 p.

10. Fedun I. L. (2013) Methodological approaches to the formation of a cluster model of increasing innovation and investment activity in agro-industrial production. Science and economy. No. 3 (31). P. 127–132.

Дані про автора

Ніколаєнко Світлана Миколаївна,

асистент кафедри обліку та аудиту Національного університету харчових технологій

e-mail: snnikolaienko@gmail.com

ORCID ID 0000-0001-8903-6163

Data about the author

Svitlana Nikolaienko,

senior lecturer of the department of Accounting and Auditing of the Institute of Economics and Management National University of Food Technologies

e-mail: snnikolaienko@gmail.com

УДК 657:005.311.6:005.21:004.65

РИБАКОВА Л.П.

ЮГАС Е.Ф.

СИМОЧКО М.І.

Створення архітектури бази даних бухгалтерського обліку з метою прийняття стратегічних управлінських рішень

Предметом дослідження є створення архітектури бази даних бухгалтерського обліку з метою прийняття стратегічних управлінських рішень.

Метою дослідження є дослідити концепцію відповідальності за достовірність інформації на основі принципів місця її виникнення та визначити механізми регулювання інформаційних потоків.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведений перелік основних єдиних принципів збору інформації й обробки даних в інформаційному просторі підприємства. Дано визначення поняття «база даних». Визначені вимоги до процедури зберігання даних у базі даних. Наведена схематична концептуальна модель зберігання даних. Виділено три основні підходи наведеної концептуальної схеми та дано визначення цих підходів.

Висновки. Важливим моментом у забезпеченні процесу ефективної роботи системи бухгалтерського обліку та стратегічного управління є питання регулювання інформаційних потоків та контролю за джерелами виникнення інформації. Для вирішення даного питання досліджено: концепцію відповідальності за достовірність інформації за принципом місць виникнення або збору інформації; перелік єдиних принципів збору інформації й обробки даних в інформаційному просторі підприємства; основні вимоги до вихідної інформації системи бухгалтерського обліку. В основі концепції зберігання даних покладено дві основні ідеї – інтеграція роз'єднаних деталізованих даних у єдиному сховищі і розподіл наборів даних і додатків, що використовуються для оперативної обробки і для вирішення завдань аналізу.

Ключові слова: підприємство, бухгалтерський облік, інформація, ефективність, конкурентоспроможність, інновації, стратегічне управління, принципи, база даних, користувач.

RYBAKOVA L.P.

YUHAS E.F.

SIMONCHKO M.I.

Creating an accounting database architecture for the purpose of making strategic management decisions

The subject of the study is the creation of an accounting database architecture for the purpose

of making strategic management decisions.

The purpose of the study is to investigate the concept of responsibility for the reliability of information based on the principles of the place of its origin and to determine the mechanisms of regulation of information flows.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The paper provides a list of the main uniform principles of information collection and data processing in the information space of the enterprise. The definition of the term «data base» is given. The requirements for the data storage procedure in the database are defined. A schematic conceptual model of data storage is provided. Three main approaches of the given conceptual scheme are highlighted and the definition of these approaches is given.

Conclusions. An important point in ensuring the process of effective operation of the accounting and strategic management system is the issue of regulating information flows and controlling the sources of information origin. To solve this issue, the following were investigated: the concept of responsibility for the reliability of information based on the principle of places of origin or collection of information; a list of uniform principles of information collection and data processing in the information space of the enterprise; basic requirements for the source information of the accounting system. The concept of data storage is based on two main ideas – the integration of disjointed detailed data in a single repository and the distribution of data sets and applications used for operational processing and solving analysis tasks.

Keywords: enterprise, accounting, information, efficiency, competitiveness, innovations, strategic management, principles, database, user.

Постановка проблеми. Система бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління промисловим підприємством відповідає за величезні обсяги різноманітної інформації. Питання упорядкування, накопичення та зберігання інформації є першочерговим, адже тільки за умов відповідного налагодження цих процедур можливе ефективне управління інформацією. В світлі даної проблеми необхідно приділити більше уваги питанню архітектури бази даних бухгалтерського обліку з метою прийняття стратегічних управлінських рішень в інформаційній системі управління підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У дослідження теорії бухгалтерського обліку та його управлінського напрямку зробили значний внесок багато вітчизняних та зарубіжних учених. Серед вітчизняних авторів слід відзначити: М.Т. Білуху, О.С. Бородкіна, Б.І. Валуєва, Г.Г. Кірейцева, Є.В. Мниха, Л.В. Нападовську, Ю.І. Осадчого, В.В. Сопка, В.Г. Швеця, а також зарубіжних вчених: Б. Нідлза, М.Х.Б. Перера, Д. Фостера, Е.С. Хендріксена, Ч.Т. Хорнгрена. Праці більшості учених присвячені вивченню та опрацюванню методології й організації бухгалтерського обліку в аспекті поточного управління. Однак питання організації бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління є проблемними та потребують подальших досліджень.

Мета статті – дослідити концепцію відповідальності за достовірність інформації на основі принципів місця її виникнення та визначити механізми регулювання інформаційних потоків.

Виклад основного матеріалу. Створення інформаційної системи підприємства підпорядковане єдиним принципам збору інформації й обробки даних в інформаційному просторі підприємства. До основних єдиних принципів збору інформації й обробки даних в інформаційному просторі підприємства слід віднести: принцип одноразового введення первинних даних; принцип персоніфікації відповідальності за введення первинних даних; принцип введення первинних документів у місцях їх виникнення; принцип виведення результатів на місцях їх вимоги (робоче місце керівника); принцип використання єдиних довідників; принцип розмежування доступу до об'єктів і операцій.

Обробка великого обсягу інформації в обмежені строки стала реальною завдяки широкого використання можливостей обчислювальної техніки та інформаційних технологій. Традиційно інформація зберігалася в системі у вигляді файлів даних, згрупованих за певними ознаками. У сучасному світі практично жодна автоматизована система управління не обходиться без баз даних. Вони є основою більшості сучасних довідкових систем, систем автоматизованого ве-

дення бухгалтерського обліку, експертних систем і багатьох інших програмних продуктів. Це обумовлено, перш за все, простотою і зручністю цього типу зберігання даних.

З метою стратегічного управління промисловим підприємством необхідно більш детально зупинитися на визначенні такого поняття, як «база даних». Під базу даних (БД) розуміють сукупність даних, що призвані відображати стан об'єктів та їх властивості і взаємовідносини у певній наочній сфері. БД є певною інформаційною моделлю, вдосконаленість якої є основним чинником якості управління об'єктом.

Процедури зберігання даних у базі повинні підпорядковуватися таким вимогам: цілісність і несутеречність даних, під якими розуміємо як фізичне зберігання даних, так і запобігання невірному їх використанню; мінімальна наявність даних означає, що будь-який елемент даних повинен зберігатися в базі в єдиному екземплярі, що дозволяє уникнути необхідності дублювання операцій, що здійснюються з ним; багаторазове використання даних; швидкий пошук і отримання інформації на запит користувача; простота поновлення даних.

В основі концепції зберігання даних лежать дві основні ідеї – інтеграція роз'єднаних деталізованих даних у єдиному сховищі і розділення наборів

даних і додатків, що використовуються для оперативної обробки і для вирішення завдань аналізу.

Схематично модель зберігання даних можна представити у вигляді загальної схеми потоків інформації, показаної на рисунку.

Як видно з рисунком, дані з різних джерел розміщуються в сховищі даних (СД), а описи цих даних у депозитарії метаданих. Користувач, використовуючи різні інструменти і вміст репозиторія, аналізує дані, що зберігаються у сховищі. Результатом діяльності користувача буде інформація у вигляді готових звітів, знайдених прихованих закономірностей, певних прогнозів тощо.

Фізична реалізація наведеної концептуальної схеми може бути найрізноманітнішою. Можна виділити три основних підходи, що найбільш часто зустрічаються на практиці: 1) віртуальне зберігання даних; 2) дворівнева архітектура зберігання даних; 3) триврівнева архітектура зберігання даних.

Під віртуальним зберіганням даних розуміємо систему, що являє собою інтерфейси і методи доступу до реєструючої системи, які емулюють роботу з даними у цій системі, як зі сховищем даних. Віртуальне зберігання даних можна організувати, створивши ряд представлень у базі даних, або застосовувавши спеціальні засоби доступу [12]. Такий підхід має як переваги, так і недоліки. Серед го-

Концептуальна модель зберігання даних *

* складено авторами

ловних переваг можна відзначити: простоту і малу вартість реалізації; єдину платформу з джерелом інформації; відсутність мережових з'єднань між джерелом інформації і сховищем даних. Недоліки такого підходу значно превалюють над перевагами. Основна суть недоліків полягає саме у віртуальності сховища даних. Фізичного зберігання даних не існує, а відтак залишається наступний перелік проблем: проблема продуктивності; проблема трансформації даних; проблема відсутності історії; проблема чистоти даних; проблема залежності від доступності основної БД.

Під дворівневою архітектурою зберігання даних слід розуміти таку побудову вітрин даних (data mart), що не потребує створення центрального сховища. При цьому інформація поступає з невеликої кількості реєструючих систем і обмежена конкретною наочною сферою. До головних переваг вітрин даних належать: простота і мала вартість реалізації; фізичний розподіл аналітичних систем та систем реєстрації, що, в свою чергу, зумовлює високу продуктивність; підтримка історії; можливість додавання мета-даних.

Проте, повноцінне корпоративне зберігання даних являє собою сховище з трирівневою архітектурою.

Перший рівень є місцем розташування різноманітних джерел даних, серед яких можна виокремити наступні три: 1. Внутрішні реєструючі системи. 2. Довідкові системи. 3. Зовнішні джерела.

Другий рівень є місцем розташування такого важливого елемента як центральне сховище даних (ЦСД). Саме до ЦСД потрапляє вся інформація з джерел першого рівня. Також на цьому рівні може знаходитися оперативне сховище даних (ОСД). Зазначимо, що оперативний склад не містить історичних даних і виконує дві основні функції: є джерелом аналітичної інформації для оперативного управління; є місцем підготовки даних для подальшого завантаження в центральне сховище. Під підготовкою даних розуміємо їх перетворення і здійснення певних перевірок. Сама наявність ОСД є необхідною при різному регламенті надходження інформації з джерел.

Третій рівень містить у собі набір наочно-орієнтованих вітрин даних. Інформація до наочно-орієнтованих вітрин даних потрапляє саме з ЦСД.

Практична більшість кінцевих користувачів інформації працює якраз з наочно-орієнтованими вітринами даних.

Висновки

Отже, як показує аналіз підходів до реалізації концептуальної моделі зберігання даних найефективнішим виявився підхід з трирівневою архітектурою зберігання даних. Саме за такого підходу побудова архітектури бази даних бухгалтерського обліку з метою прийняття стратегічних управлінських рішень в інформаційній системі управління підприємства буде ефективною та оптимальною.

Список використаних джерел

1. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник / Ф.Ф. Бутинець та ін. 5-е вид., доп. Житомир: ПП «Рута», 2003. 720 с.
2. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Маркетингове дослідження в системі управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (1). С. 125–130.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.
4. Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2012. Вип. 22 (4). С. 158–164.
5. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1 (132). С. 58–62.
6. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.
7. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.
8. Колодійчук А. В., Молнар О. С., Домище-Медяник А. М., Смочко В. Ю., Ценклер Н. І. Міжнародний стратегічний менеджмент: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2022. 184 с.
9. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.
10. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на

сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

11. Ценклер Н. І., Колодійчук А. В., Лалакулич М. Ю., Молнар О. С. Бухгалтерський облік і аудит у зарубіжних країнах: підручник. Львів, 2021. 180 с.

12. Pendse N. OLAP Applications. The OLAP Report. Massachusetts Institute of Technology: Website. 1998, Jan 18. URL: <http://web.mit.edu/profit/PDFS/SlaughterA.pdf>

References

1. Butynets, F. F., et al. (2003). Bukhhalters'kyi finansovyy oblik [Accounting financial accounting]: Textbook. 5th ed., add. Zhytomyr: Ruta. [in Ukrainian].

2. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Marketynhovi doslidzhennya v systemi upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Marketing research in the system of competitiveness management of enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (1) (pp. 125–130). [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiyoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynykennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

5. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiyoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy

innovatsiyoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Domishche-Medyanyk, A. M., Smochko, V. Yu., & Zenkler, N. I. (2022). Mizhnarodnyy stratehichnyy menedzhment [International strategic management]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

9. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

10. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

11. Tsenkler, N. I., Kolodiychuk, A. V., Lalakulych, M. Yu., Molnar, O. S. (2021). Bukhhalters'kyi oblik i audit u zarubizhnykh krayinakh [Accounting and auditing in foreign countries]: Textbook. Lviv. [in Ukrainian].

12. Pendse, N. (1998, Jan 18). OLAP Applications. The OLAP Report. Massachusetts Institute of Technology: Website. URL: <http://web.mit.edu/profit/PDFS/SlaughterA.pdf>

Дані про авторів

Рибаківа Леся Петрівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Югас Еріка Федорівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Симочко Марія Іллівна,

старший викладач кафедри обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Data about the authors

Lesya Rybakova,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Erika Yuhas,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate

Professor of the Department of Accounting and Taxation of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Mariya Symochko,

Senior Lecturer of the Department of Accounting and Taxation of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua